

QIZILTEPA TUMANI AHOLISINING TUG‘ILISH DINAMIKASI

Marvarid Jalilova Alijon qizi

Navoiy davlat universiteti 1-kurs magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada Qiziltepa tumanining demografik vaziyati, tug‘ilish ko‘rsatkichining geografik xususiyatlari tahlil qilingan. Shuningdek tumanning iqtisodiy va ijtimoiy ko‘rsatkichlari bilan baholangan.

Kalit so‘zlar: demografiya, aholining tabiiy ko‘payishi, tug‘ilish darajasi, tug‘ilganlar soni, tug‘ilish ko‘rsatkichi.

O‘zbekistonning barqaror rivojlanish strategiyasida demografik jarayonlarni, xususan, tug‘ilish dinamikasini o‘rganish muhim ilmiy va amaliy ahamiyatga ega. Aholining tabiiy o‘sishi hududlarning mehnat resurslari salohiyatini, ijtimoiy infratuzilma yuklamasini va kelajakdagi iqtisodiy rivojlanish istiqbollarini belgilab beradi. Navoiy viloyatining agrar va sanoat salohiyati yuqori bo‘lgan Qiziltepa tumani misolida tug‘ilish ko‘rsatkichlarini tahlil qilish, unga ta‘sir etuvchi ijtimoiy-iqtisodiy omillarni aniqlash, hududiy demografik siyosatni takomillashtirish, oila va jamiyatni qo‘llab-quvvatlash dasturlari samaradorligini oshirish uchun ilmiy asos bo‘lib xizmat qiladi. Mamlakatda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar xususan, qishloq joylarda ayollar bandligini ta‘minlash, oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish va infratuzilmani yaxshilash kabi chora-tadbirlarning tug‘ilish darajasiga ta‘sirini baholash ushbu tadqiqotning dolzarbligini yanada oshiradi

Qiziltepa tumani Navoiy viloyatining aholi zich joylashgan hududlaridan biri hisoblanadi. Qiziltepa tumanida hozirgi kunda barqaror o‘shish sur‘ati kuzatilmoqda. Bu aholining tabiiy o‘shish tendensiyasida yanada aniq namoyon bo‘ladi.

Qiziltepa tumani aholisi 2014-2024 - yillar oralig‘ida (2010-yilda 2746 kishini, 2015-yilga ko‘ra 2887 kishi, 2020-yil 3308 kishi va 2024-yilda esa 3890 kishi) [1] ni tashkil qilib, bu ko‘rsatkichlar tuman aholisining barqaror o‘sayotganligining kafolati hisoblanadi. Tuman maydoni 2,2 ming km² bo‘lib, aholi zichligi har bir kvadrat kilometrda taxminan 75,2 kishini tashkil etadi. Ushbu ko‘rsatkich Navoiy viloyati aholisining o‘rtacha zichligidan (2024-yil 9,9 kishi/km²) [1] yuqori hisoblanib, bu holat Qiziltepa tumanida tug‘ilish darajasining yuqori, o‘lim ko‘rsatkichlari nasbatan past ekanligini hamda, ijtimoiy-iqtisodiy omillarni (oilalarni rag‘batlantiruvchi dasturlar, bo‘sh ish o‘rinlarini ko‘payishi, agronomiyaning rivoji va b.) inobatga olgan holda tumanning demografik holati yaxshi ekanligini ko‘rish mumkin.

1-jadval

Navoiy viloyatida tug'ilish ko'rsatkichlari tarkibi (2024-y.)

Hudud	Tug'ilganlar soni(kishi)	Tug'ilish koeffitsiyenti(1000 aholiga, ‰)	Tabiiy o'sish
Navoiy viloyati	25763	23,7	19,2
Navoiy shahri	4433	27,1	5,8
Zarafshon shahri	2088	23,4	8,0
G'ozg'on shahri	167	18,0	3,8
Konimex tumani	699	18,7	2,9
Qiziltepa tumani	3890	23,8	5,6
Navbahor tumani	2763	22,7	4,9
Karmana tumani	3307	23,6	4,7
Nurota tumani	2270	25,2	5,0
Tomdi tumani	202	13,1	3,1
Uchquduq tumani	728	18,4	5,7
Xatirchi tumani	5216	24,3	5,1

Manbaa: stat.uz sayti ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlangan.

Aholining jinsiy tarkibi – aholining erkak va ayollarga taqsimlanishidir. Aholining jinsiy tarkibi 2 usulda aniqlanadi. 1-usul jami aholi tarkibida jinslar salmog'i(%) hisobida aniqlansa,. 2- usulda aniq ko'rsatkichda jinsiy nisbat holatida - har 1000 ta ayolga (erkakka)to'g'ri keladigan, erkaklar(ayollar)nisbati [2] tushuniladi.

Qiziltepa tumani aholisining tug'ilish dinamikasiga ta'sir etuvchi omillarni, demografik jarayonlar va ijtimoiy – iqtisodiy rivojlanish o'rtasidagi uzviy aloqadorlik[2] nazariyasida ochib berish mumkin. Aholi va iqtisodiyot o'rtasida yuzaga keladigan o'zaro aloqa yoki munosabat, iqtisodiy omillar demografik jarayonlarni o'zgartiruvchi, muhim shart va sharoit bo'lsa,demografik jarayonlar ham o'z navbatida,iqtisodiy jarayonlarning borishiga ta'sir etmasdan qolmaydi. Aholi soni, tarkibi, takror barpo bo'lishi, hududiy xarakati, joylashuvi hududning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish xarakterini belgilaydi.

Hozirgi kunda tumanda sanoat va xizmat ko'rsatish sohalari ham rivojlanmoqda.2024-yil hisobi bo'yicha tumanda faoliyat ko'rsatayotgan korxonalar va

tashkilotlar soni 2838 tani tashkil etib, shundan kichik tadbirkorlik subyektlari 2590 tani [3] tashkil etadi. Sanoat va xizmat ko'rsatish sohasining rivojlanishi urbanizatsiya jarayonlarini tezlashtiradi va aholining turmush tarzini yaxshilanishiga, o'z navbatida, odatda kam bolali oilalarni shakllanishini kuchaytiradi.[4]

Tuman iqtisodiyotida qishloq xo'jaligi (paxtachilik, g'allachilik va chorvachilik) yetakchi o'rinni egallaydi. Jumladan, tuman hududida 13 shirkat, 663 fermer xo'jaligi bor. Sug'oriladigan yerlar maydoni 32,5 ming ga ni tashkil etadi. Shuning, 9,3 ming ga dan ziyod yeriga paxta, 9,8 ming gektarga yaqin yerga g'alla, 107 ga yerga sabzavot va poliz ekinlari, 15 ga yerga kartoshka, 230 ga yerga beda ekiladi, qolgan 625 ga yer bog'lardan iborat. Tuman jamoa va shaxsiy xo'jaliklarida 52,5 ming qoramol, 78,3 ming qo'y va echki, 193,9 ming parranda, shuningdek, yilqi ham boqiladi.[5] Qishloq xo'jaligi mahsuldorligining oshishi, qishloq joylarida ish o'rinlarining ko'payishi va aholi bandligi darajasining oshishiga sabab bo'ladi. 1 gektar yerning hosildorligi 10% ga oshsa, qishloq joylarida (~ 15-20%) qo'shimcha ish o'rni yaratiladi.[6]

O'zbekistonda ona va bolani muhofaza qilish, fuqarolarning reproduktiv salomatligini saqlash bo'yicha qabul qilingan qonunlar va davlat dasturlari oilani rejalashtirish, tug'ishlar oraliqini saqlash va sog'lom farzand dunyoga keltirish uchun sharoit yaratmoqda. "Ijtimoiy fikr" markazi so'rovlariga ko'ra, aholining reproduktiv qarashlarida ijobiy o'zgarishlar kuzatilmoqda, oilani rejalashtirishga bo'lgan ongli yondashuv kuchaymoqda[7]. Bu omillar tug'ilishning umumiy soniga emas, balki uning sifatiga, ya'ni sog'lom avlodni shakllantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Tumanda 2 kasalxona, 2 poliklinika, 3 ambulatoriya, 31 qishloq vrachlik punkti, 8 feldsherakusherlik punkti, 39 dorixona aholiga xizmat ko'rsatadi. Bu tibbiy muassasalarda 77 vrach va 320 o'rta tibbiy xodim ishlaydi. [5]

Qiziltepa tumani tarkibida 1 ta shahar va 12 ta shaharcha 123 ta qishloq aholi punkti mavjud. Urbanizatsiya darajasi 2018-yilda 15,9% ni tashkil etgan[1]. Tuman hududida urbanizatsiyaning yuqorilashishi shahar hayot tarzi, individualizmning kuchayishi va moddiy farovonlikka intilish an'anaviy ko'p bolali oila modelidan voz kechishga olib kelishi mumkin. Biroq, O'zbekistonda, jumladan Qiziltepa tumanida ham oilaviy qadriyatlar, katta avlod (qaynona-qaynota)ning oiladagi o'rni va farzandsevarlik an'analari hamon kuchli[8]. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, o'zbek oilalarining aksariyati uch va undan ortiq farzandli bo'lishni maqbul deb hisoblaydi[9]. Bu ikki qarama-qarshi tendensiya – urbanizatsiya va an'anaviylik – Qiziltepa tumanidagi tug'ilish darajasining mo'tadil dinamikasini izohlaydi. Tumandagi 38 umumiy ta'lim maktabida 29 mingdan ziyod o'quvchi ta'lim oldi

(2004). 2 litsey, internat maktabi, musiqa va san'at maktabi, 6 kasb-hunar kolleji va 1 kasb-hunar kolleji filiali bor. 44 kutubxona, 8 klub, 3 madaniyat uyi, 2 madaniyat va istirohat bog'i, muzey faoliyat ko'rsatadi. 3 stadion va boshqalar sport inshootlari mavjud.

Qiziltepa tumanida tug'ilish koeffitsiyenti (23,8%) Navoiy viloyatining o'rtacha ko'rsatkichidan yuqori bo'lib, bu tumanning viloyat demografik rivojlanishidagi muhim o'rnini ko'rsatadi. Aholi sonining barqaror tabiiy o'sishi hududning mehnat resurslari salohiyatini ta'minlamoqda. Bir tomondan, agrar sohaning ustunligi va qishloq turmush tarzining saqlanib qolishi an'anaviy ko'p bolalilikni qo'llab-quvvatlovchi omil bo'lib xizmat qilmoqda. Ikkinchi tomondan, sanoat, xizmat ko'rsatish sohalarining rivojlanishi, aholi bandligi va daromadlarining ortishi, urbanizatsiya jarayonlari kelajakda tug'ilish darajasining biroz pasayishiga va kam bolali oila modelining kengayishiga olib kelishi mumkin.

Sog'liqni saqlash tizimining yaxshilanishi, reproduktiv salomatlik bo'yicha onglilikning oshishi, ayollarning ta'lim darajasi va ijtimoiy faolligining yuksalishi oilani rejalashtirish amaliyotining kengayishiga sabab bo'lmoqda. Bu jarayon tug'ilishning miqdoriy ko'rsatkichlaridan ko'ra, uning sifatiga, ya'ni sog'lom va barkamol avlodni tarbiyalashga e'tiborni kuchaytirmoqda. Tumanda kuchli oilaviy qadriyatlar va an'analarning saqlanib qolishi urbanizatsiya va globallashtirishning tug'ilishni kamaytiruvchi ta'sirini muvozanatlashtirmoqda. Natijada, tug'ilish darajasi keskin pasaymasdan, mo'tadil sur'atlarda saqlanib qolmoqda.

Hududiy demografik siyosatni ishlab chiqishda Qiziltepa tumanining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olish lozim. Onalik va bolalikni qo'llab-quvvatlash dasturlarini davom ettirish, qishloq joylarda yosh oilalar uchun ijtimoiy infratuzilmani (maktabgacha ta'lim, tibbiy xizmat) yanada yaxshilash, ayollar uchun moslashuvchan ish o'rinlari yaratish orqali ularning mehnat faoliyati va oilaviy majburiyatlarini uyg'unlashtirishga sharoit yaratish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Latipov, N. (2022). Shaharlar va ularning ekologik muhit bilan bog'liqligi. Scienceweb academic papers collection.
2. Latipov, N. F. (2024). THE PROCESS OF URBANIZATION AND ITS CORRELATION WITH THE ECOLOGICAL CIRCUMSTANCE. Science and innovation, 3(Special Issue 4), 343-352.
3. LATIPOV, N. (2024). THE ESTABLISHMENT AND STRUCTURE OF THE

CITIES OF THE NAVOI REGION. «ACTA NUUZ», 3(3.1. 1), 237-240.

4. Murtazaev, I. B., Komilova, N. K., Khudoyberdiyeva, I. A., & Abdieva, Z. A. (2021). Some prospective directions of effective development of the economy of Navoi region. *Psychology and education*, 58(1), 2047-2057.

5. Khudoyberdiyeva, I. Analyzing of Influential Factors for the Development of Livestock and their Significance in Navoi Region.

6. Komilova, N., Mukhammedova, N., Ermatova, N., Ibragimova, Z., & Bafoeva, S. (2023). Pandemics and their geographical distribution. *EMERGENCY MEDICINE*, 19(6), 386-392.

7. Sh, N. S., & Norkuvatova, G. I. (2024). ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING EMPLOYMENT IN THE NAVOI REGION. *Экономика и социум*, (10-1 (125)), 297-303.

8. Sh, N. S. (2021). MIGRATORY PROCEDURES HUMAN RESOURCES IN GLOBALIZATION PROCESS. *Теория и практика современной науки*, (8 (74)), 3-5.

8.O‘zbekiston Respublikasi Milliy Statistika qo‘mitasi. Stat.uz. <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika>

9. Navoiy viloyati statistika boshqarmasi./Qiziltepa tumanidagi korxonalar va tashkilotlar /<https://www.navstat.uz>

10. Soliyev, A. S. (2024). Shaharlar geografiyasi. Namangan Davlat Universiteti.

5.uz.wikipedia.org/wiki/qiziltepa_tumani (2024)

11. Fuqarolarning reproduktiv qarashlari, reproduktiv salomatlik va reproduktiv huquq to‘g‘risida jamoatchilik fikri. *Kun.uz*, 31.05.2017.